

Réalisation des travaux de confortement sur le système d'endiguement de la Fosse aux Carpes (classe C) situé en rive droite de la Seine à Draveil (91)

Implementation of strengthening works on Fosse aux Carpes' diking system (class C) located on the right bank of the Seine in Draveil

**Marc Delbec¹, Jérôme Lelieux¹, Sandrine Criscione², Sarah Ponen²,
Eric Chalaux², Julie Cau¹, Cyrille Hoyaux³**

¹ PROLOG INGENIERIE, Paris, France, delbec@prolog-ingenierie.fr

² SyAGE – Syndicat mixte pour l'Assainissement et la Gestion des Eaux du bassin versant Yerres-Seine,
EPAGE du bassin versant de l'Yerres, Montgeron, France, syage@syage.org

³ SCE Aménagement et Environnement, Montrouge, France, cyrille.hoyaux@sce.fr

Résumé

Le système d'endiguement de la Fosse aux Carpes est situé en rive droite de la Seine, sur la commune de Draveil, dans le département de l'Essonne, à 30 km à l'amont de Paris. Le gestionnaire du système, au titre de sa compétence GEMAPI, est le SyAGE. Ce dernier a engagé en 2021 les démarches visant à classer et autoriser l'ouvrage en tant que système d'endiguement de classe C au titre de l'article R.562-13 du Code de l'Environnement.

Les investigations et le diagnostic structurel en état actuel ont confirmé l'état fortement dégradé de l'ouvrage, déjà constaté lors d'études antérieures. Les mécanismes de rupture identifiés, dès les crues fréquentes de la Seine (période de retour inférieure à 10 ans), sont l'érosion interne et le glissement du talus amont. Le SyAGE a donc décidé de réaliser en urgence des travaux de confortement, et en accord avec les services de l'État, de procéder à la régularisation du système d'endiguement selon une procédure d'autorisation simplifiée avec travaux.

Ces derniers sont à réaliser sur un site naturel concerné par un arrêté de protection de biotope. En conséquence, des contraintes fortes de protection du site se sont imposées dans le choix des techniques à mettre en œuvre, dans les périodes de réalisation du chantier, et dans le suivi des impacts en phase travaux.

Les travaux consistent en l'arasement de la digue existante sur 1 m environ avec la réalisation d'une plateforme contribuant à la stabilité d'ensemble, la prévention de l'érosion interne par un écran étanche en pieux sécants, une stabilisation du talus côté Seine par un reprofilage à 5H/3V et la pose d'une protection filtrante et drainante.

Mots-clés

système d'endiguement, travaux de confortement, écran étanche, pieux sécants, étude de dangers

Abstract

The Fosse aux Carpes's diking system is located on the right bank of the Seine, in the municipality of Draveil, in the Essonne department, 30 km upstream from Paris. The system manager, in accordance with their GEMAPI (Management of the Aquatic Environment and Flood Prevention) skill, is the SyAGE (mixed Syndicate for Sanitation and Water Management of Yerres' watershed). In 2021, the latter committed to procedures to rank et allow the facility as a diking system under the article R.562-13 of the Environmental Code.

Various investigations and the structural diagnostic in the current state confirmed the facility's highly degraded state, already noticed in previous studies. The identified breach mechanisms, from frequent floods of the Seine (return period lower than 10 years) are internal erosion and the upstream slope failure. The SyAGE thus decided to urgently carry out strengthening works, in accordance with the government services, to proceed to the regularization and authorization of the diking system following a work procedure.

The works are to be done in a natural site concerned by a biotope protection order. Consequently, strong constraints about the site protection imposed themselves in the choice of techniques to use during the period of realization of the project, and in the work phase impact follow-up.

The works consists in the leveling of the existing dike over approximately 1 m with the creation of a platform contributing to overall stability, prevention of internal erosion by a watertight screen made of secant piles, stabilization of the Seine side bank by reprofiling at 5H/3V and installing filtering and draining protection.

Key Words

diking system, strengthening works, secant pile wall, hazard study

Description du système d'endiguement de la Fosse aux Carpes et contexte de l'opération

Ouvrages intégrés au système d'endiguement

Le « système d'endiguement » de la Fosse aux Carpes, de classe C, est situé en rive droite de la Seine, sur la commune de Draveil, dans le département de l'Essonne (91), à 30 km à l'amont et au Sud de Paris. Il est constitué (Figure 1) :

- d'une digue en remblai parallèle à la Seine, située au fond du plan d'eau de la Fosse aux Carpes, qui est une ancienne sablière en communication directe avec la Seine ;
- de plusieurs postes anti-crue (PAC), permettant l'évacuation des eaux pluviales en cas de crue de la Seine et contribuant également au rabattement de la nappe alluviale et au ressuyage du territoire.

FIGURE 1. Localisation et description du système d'endiguement de la Fosse aux Carpes.

Contexte du projet

Le SyAGE a engagé en 2021 les démarches visant à régulariser, à classer et à autoriser l'ouvrage en tant que système d'endiguement au titre de l'article R.562-13 du Code de l'Environnement [1]. PROLOG INGENIERIE a été missionné pour en élaborer le dossier de demande d'autorisation intégrant son étude de dangers, en référence à l'arrêté du 30 septembre 2019 [2].

Les premières investigations (Visite Technique Approfondie réalisée en septembre 2021, prospections géophysiques en janvier 2022, diagnostic structurel en état actuel en avril 2022) ont confirmé l'état fortement dégradé de l'ouvrage, déjà constaté lors d'études antérieures. Il est par ailleurs connu que la digue a déjà rompu sur son tronçon le moins large selon un mécanisme de glissement lors de la crue de janvier 1955 (période de retour entre 20 et 50 ans), mais cette brèche n'est pas documentée. Lors des dernières crues de Seine (2016, 2018, 2021), la digue

s'est mise en charge mais n'a pas subi de désordre majeur. En revanche, les désordres déjà observés lors des précédentes visites se sont accentués.

Les principales pathologies identifiées sont :

- la forte hétérogénéité des matériaux constitutifs de la digue avec des gradients de perméabilité important (risque de renard),
- la présence de terriers sur les talus amont et aval,
- la présence de systèmes racinaires très développés,
- la présence d'un ouvrage d'assainissement traversant non comblé,
- l'instabilité du talus amont due à sa forte pente,
- la présence de terres polluées sur toute la hauteur de la digue.

Le risque de rupture accidentelle de la digue à l'occasion d'une prochaine crue de la Seine ne pouvait donc pas être écarté, y compris pour une crue fréquente de période de retour inférieure à 10 ans, ce qui a conduit le SyAGE :

- à revoir à la baisse les cotes de Seine correspondant aux niveaux de surveillance et d'alerte associés à l'ouvrage, notamment en vue d'une évacuation préventive des riverains exposés ;
- à engager dans les meilleurs délais des travaux de confortement de l'ouvrage ;
- à poursuivre la démarche de régularisation administrative de la digue, mais selon une procédure « simplifiée » avec travaux, ce qui impose que ces travaux soient limités et ne conduisent pas à une modification substantielle de l'ouvrage.

Diagnostic structurel en état avant travaux

Dans le cadre de la réalisation de l'étude de dangers initiale, PROLOG INGENIERIE a établi un diagnostic approfondi de la digue, à partir de différents éléments :

- Les données et études antérieures disponibles sur la digue [3], [4] ;
- Le rapport de diagnostic géotechnique (G5) de Géoexperts [5] ;
- Des calculs et évaluations à dire d'expert.

Les sondages réalisés ont montré que la digue de la Fosse aux Carpes est constituée en majorité de remblais anciens et hétérogènes dont l'épaisseur est comprise entre 0,6 et 5,3 m (débris de toutes sortes intégrés dans une matrice généralement argilo-sableuse). Le profil de la coupe transversale n'est pas uniforme, les remblais ayant été montés au cours du temps par les exploitants des sablières et les riverains qui ont utilisé la digue comme décharge de matériaux de toute nature. Étant donné la typologie et les caractéristiques de la digue de la Fosse aux Carpes, les mécanismes de défaillance structurelle envisageables suivants ont été identifiés : érosion externe, érosion interne, grand glissement, rupture par surverse.

Il ressort du diagnostic structurel sur la digue dans son état actuel :

- S'agissant du mécanisme d'érosion interne, la défaillance a été estimée très probable ($P > 90\%$) dès la crue de type 1983 (période de retour 5 à 10 ans), soit un niveau local de Seine de 33,89 m NGF ;

- S'agissant du mécanisme de grand glissement (sur talus amont), pour la crue type 1982 (période de retour 10 à 20 ans), soit un niveau local en Seine de 34,75 m NGF, le coefficient de sécurité est proche de 1 ($F_s \approx 1,01$), ce qui met en évidence que la digue est en limite de stabilité en phase de décrue, la probabilité d'apparition du phénomène est estimée $5\% \leq P < 15\%$;
- Les autres mécanismes de défaillance possible (érosion externe et rupture à la surverse) apparaissent moins sensibles et surviennent en tout cas pour des niveaux de crue supérieurs.

Présentation du projet

Contraintes et exigences prises en compte pour le choix des techniques de travaux

Plusieurs contraintes fortes ont conditionné le choix des techniques de confortement. Elles sont de différentes natures :

- Techniques : en raison notamment des matériaux constitutifs de la digue, très hétérogènes, et d'une emprise en crête limitée ;
- Environnementales [6] : en raison d'un arrêté de Biotope sur la Fosse aux Carpes et la présence d'espèces patrimoniales, remarquables et protégées, ainsi que d'un boisement ;
- Réglementaires : les travaux ne devaient pas engendrer de « modification substantielle » de la digue, afin de rester en procédure d'autorisation simplifiée et sur des délais d'instruction compatibles avec le caractère urgent des travaux ;
- Délais : les travaux destinés à traiter les infiltrations et l'érosion interne devaient se dérouler sur deux mois maximum hors période de crue et avant la période de reproduction de la faune (avant mars 2023) ;
- Sociales : les habitations sont situées à 10 m du talus aval.

Pré-identification des solutions de confortement adaptées aux différents enjeux et contraintes

La définition des travaux de confortement de la digue Est de la Fosse aux Carpes a suivi la méthodologie présentée dans le recueil de méthodes et de techniques de confortement et réparation des digues de protection en remblais du CFBR [7], soit :

1. Identification à la suite d'un diagnostic ou d'une analyse de risque, des causes de désordres et dégradations, possibles ou avérées ;
2. Identification des fonctions à améliorer ou à rétablir pour réparer ou se prémunir de ces désordres et dégradations ;
3. Liste des techniques correspondant à ces fonctions.

D'après le diagnostic précédemment évoqué, les mécanismes pouvant conduire à une rupture sont l'érosion interne et le glissement du talus amont. Les fonctions à rétablir sont l'étanchéité de l'ouvrage, la stabilité de l'ouvrage en décrue par une réduction des gradients (drainage).

Le rétablissement de l'étanchéité peut être obtenu de diverses manières : écran central, masque amont (béton, DEG, matériaux peu perméables...) ou étanchéité dans la masse (en substituant au remblai existant un remblai peu perméable). Parmi ces familles de solutions techniques, le masque amont ou l'étanchéité dans la masse ont été exclus en raison de l'arrêté biotope et de la

présence d'une espèce protégée sur le talus amont, qui empêchent la réalisation de travaux lourds et destructeurs sur tout ou partie du remblai. L'étanchéité de l'ouvrage devait donc être assurée par un écran central [8].

Pour améliorer la stabilité du talus, parmi les familles de solutions techniques envisageables (soutènement, remblais, remblais en sols traités, recharge, reprofilage ou risberme), trois ont été exclues (recharge, reprofilage ou risberme, remblais et remblais en sols traités) pour différentes raisons :

- dans le cas présent, les services de l'État ont considéré qu'il n'était pas possible de mettre en œuvre ces solutions en utilisant la procédure d'autorisation simplifiée ;
- l'emprise limitée et les contraintes foncières ne permettaient pas des travaux lourds de reprofilage des talus ;
- l'arrêté Biotope sur la fosse aux Carpes et la présence d'une espèce protégée sur le talus amont imposaient la réalisation de travaux peu invasifs et aux incidences maîtrisées.

Par ailleurs, dans la famille des solutions techniques de type soutènement :

- Le rideau de palplanches ou de pieux sécants peut être envisagé dans le cadre de l'étanchéité interne ;
- En revanche, les murs poids en béton, en maçonnerie ou en gabions ne sont pas adaptés pour les mêmes raisons que précédemment.

Par conséquent, pour tenir compte de ces différentes contraintes, il a été proposé que la stabilité du talus amont soit assurée grâce à une solution technique associant un reprofilage léger de la pente du talus amont et une protection externe avec fonction de drainage permettant de réduire le gradient de pression dans le corps de digue à la montée et à la décrue de la Seine.

Projet retenu

À l'issue de ce travail de pré-identification des techniques de travaux envisageables compte tenu des enjeux et contraintes, le projet suivant a été retenu par le SyAGE en vue de la procédure de consultation des entreprises pour la réalisation des travaux. Une étude géotechnique de conception (G2 AVP PRO) a été réalisée en juin 2022 par Géoexperts [9] afin de dimensionner les travaux de confortement à réaliser sur l'ouvrage et de s'assurer de la stabilité de l'ouvrage en période de réalisation des travaux et après travaux. Différents cas de surcharge liée à la mise en place des engins de forage ont été testés : 10, 25, 50 et 73 tonnes.

Les travaux (Figure 2) sont réalisés en deux phases, précédées d'une phase de préparation :

- En premier lieu : arasement de la digue à la cote 35 m NGF avec mise en place d'une plateforme ; cet écrêtement a trois fonctions : contribuer à la stabilité d'ensemble de la digue, permettre aux engins du chantier de confortement de circuler en crête, et enfin faciliter la circulation future des engins pour l'entretien de l'aménagement et du plan d'eau ;
- Pour traiter les circulations souterraines : réalisation d'un écran étanche descendu jusqu'aux marnes compactes de très faible perméabilité. Il est nécessaire d'éviter tout courant hydraulique à l'intérieur de la digue qui pourrait entraîner les matériaux hétérogènes la constituant en tête (remblais) ou bien abaisser leurs caractéristiques mécaniques. L'étanchéité permet également de limiter l'exposition des zones urbanisées des surpressions et résurgences de la nappe alluviale (protection indirecte) ;

- Le problème de la stabilité du talus amont a été traité par le reprofilage de sa pente à 5H/3V, associé à la mise en place d'un masque semi-perméable composite drainé. Ce choix a été dicté en raison d'une part de l'hétérogénéité des remblais du corps de la digue induisant des gradients importants, et d'autre part pour des raisons écologiques nécessitant la mise en place d'un dispositif de peau permettant la plantation des espèces rares se trouvant sur le site.

Ce dispositif comprend de l'intérieur vers l'extérieur une « chaussette » géotextile évitant la migration des matériaux vers le drain qui a lui pour fonction la création d'un équipotentiel sur l'axe de la digue permettant de répartir les pressions sur le parement amont lors des montées et des descentes des crues de la Seine. Ce dispositif, en contact dans sa partie basse avec le plan d'eau, permet d'équilibrer les pressions entre le plan d'eau et la surface du parement, et réduit les sous-pressions sous le masque lors de la descente du plan d'eau en décrue (fonction stabilisation du parement amont).

FIGURE 2. Coupe de projet [10].

Ces travaux ont pour objectif de protéger de façon sûre les maisons situées en arrière de la digue pour des crues atteignant la cote 34,75 m NGF (référence locale), soit une période de retour estimée 10 à 20 ans. Cela représente une population totale protégée de l'ordre de 1 700 personnes. En complément de ce niveau de protection réglementaire à 34,75 m NGF, l'étude de dangers a permis d'établir qu'après travaux, il n'était pas nécessaire de fixer un niveau de sûreté ni un niveau de danger au système d'endiguement de la Fosse aux Carpes, les calculs

confirmant la stabilité en toutes circonstances de la digue jusqu'à son contournement puis sa surverse.

Réalisation des travaux

Le groupement PROLOG INGÉNIERIE / SCE a été mandaté par le SyAGE pour assurer la maîtrise d'œuvre des travaux. Le marché de réalisation a été attribué en novembre 2022 au groupement NGE Fondations/SAT/EVEN.

Seuls les travaux préparatoires et la création de l'écran étanche ont été réalisés au moment de la rédaction du présent article. Cette première phase s'est étalée de décembre 2022 à mars 2023. Le chantier a ensuite été interrompu comme convenu pour respecter la période de reproduction de la faune. Les travaux ont repris en octobre 2023 pour le traitement des talus amont et aval et la pose de la métrologie nécessaire au suivi de l'ouvrage.

Mode de réalisation de l'écran étanche

L'entreprise retenue a proposé de réaliser l'écran étanche selon la technique des pieux sécants. Les travaux de réalisation des parois de pieux (Figure 3) ont été réalisés selon les phases ci-dessous :

- Réalisation des murettes guides : terrassement de la murette guide, mise en place et implantation des coffrages pneumatiques et d'empreintes moulées en polystyrène aux changements de direction de l'écran étanche, bétonnage de la murette ;
- Réalisation des pieux : mise en station au droit du pieu, forage du pieu jusqu'à la cote définie par la mission G3 en contrôlant la verticalité du forage, bétonnage du pieu avec suivi du volume de béton injecté.

FIGURE 3. Vue du chantier sur la période de réalisation de l'écran étanche.

Les pieux ont été forés avec la technique de la tarière creuse classe 2 catégorie 6 au sens de la norme NF 94-262 [12], en diamètre 620 mm, à une profondeur de 11,50 m pour les pieux 1 à 140 et une profondeur de 9,50 m pour les pieux 141 à 431, pour un linéaire total d'écran étanche de 225 ml. Les moyens matériels mobilisés ont été les suivants : foreuses tarière creuse type LLAMADA P105TT ou équivalent (46 tonnes), pelles hydrauliques sur chenille de 20 tonnes,

pompes à béton, lot de matériel annexe : tarières, flexibles à béton, coffre à outils, nacelle 4x4, etc.

Les travaux de création de l'écran étanche se sont déroulés en deux ateliers de forage, après une période de préparation de la piste de travail (2 jours) et des murettes guide (10 jours), sur une durée de 30 jours, soit à une cadence de 14 pieux/jour, cadence impactée par la gestion des terres polluées extraites des forages, tri et évacuation vers les filières adaptées.

Le montant des travaux s'est élevé à 1,8 M€ HT, dont 850 k€ HT pour l'écran étanche, soit un coût de 370 € HT/m² d'écran.

Contrôles en cours de chantier et contrôles de performance en fin de chantier

Différents moyens de contrôle ont été mis en place par l'entreprise tout au long de la réalisation des différentes étapes :

- Au moment du terrassement de la murette guide : contrôle altimétrique ;
- Au moment de l'implantation des coffrages pneumatiques : contrôle planimétrique ;
- Au moment du bétonnage : nouveaux contrôles planimétrique et altimétrique ;
- Au moment du forage des pieux : contrôle du déplacement de la machine à l'aplomb de l'empreinte circulaire de la murette guide, mise en fiche de la tarière dans la murette guide, réglage de la verticalité du mât par le foreur à l'aide de l'ordinateur de bord de la foreuse, utilisation de foreuse équipée d'un double guide en pied du mât de forage afin de réduire la déviation, examen visuel permanent des enregistrements de paramètres sur l'écran équipant la foreuse (profondeur, vitesse d'avancement, couple de rotation), contrôle permanent de la profondeur et verticalité, transmission des enregistrements au maître d'œuvre ;
- Au moment du bétonnage des pieux : contrôle de la conformité des bétons au moment de la réception des toupies, surveillance en temps réel par le foreur sur les dispositifs embarqués dans la cabine, et permettent de s'assurer de la continuité du bétonnage, de suivre les volumes béton avec précision, et de vérifier en temps réel la pression d'injection, transmission au maître d'œuvre.

En cours de chantier, les paramètres de forage des pieux ont été contrôlés par la maîtrise d'œuvre et un Contrôleur Extérieur a vérifié en laboratoire la résistance du béton au moyen d'éprouvettes tous les 100 m³ et la perméabilité du béton en fin de chantier. Le béton mis en œuvre possédait les caractéristiques suivantes, sa non-agressivité sur les sols environnants ayant été contrôlée :

- 0/1 500 kg/m³,
- 0/4 1 060 kg/m³,
- CEM III/A 42,5 N LH PM ES D4 S4 200 kg/m³,
- Filler entrains 80 kg/m³,
- Eau décantée 250 kg/m³,
- Master Polyheed 787 1 kg/m³.

Huit piézomètres (6 de part et d'autre de l'écran étanche et 2 à une cinquantaine de mètre dans la zone urbanisée l'aval de l'ouvrage) et deux inclinomètres sur le talus ont également été installés

dans le cadre du marché, avec relève régulière des niveaux d'eau et télétransmission au gestionnaire de l'ouvrage.

Des sondages destructifs ont été réalisés en fin de chantier par le Contrôleur Extérieur pour vérifier la perméabilité de l'écran étanche.

Difficultés en phase chantier

Les principales difficultés rencontrées en phase de chantier ont été :

- La pollution des matériaux constitutifs de la digue qui a nécessité une reconnaissance préalable et l'établissement d'un maillage de manière à évacuer les produits de terrassement vers les filières adaptées (ISDI+, ISDND et CC) ;
- La rencontre d'un « point dur » (bloc béton ?) impossible à traverser malgré plusieurs tentatives et situé à une profondeur ne permettant pas son évacuation par terrassement, qui a nécessité quatre pieux supplémentaires pour réaliser son contournement.

Suivi environnemental

L'entreprise a mis en œuvre un suivi de la qualité des eaux au droit du chantier en mesurant quotidiennement la turbidité et le taux d'oxygène dans le plan d'eau de la Fosse aux Carpes. L'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage BIOTOPE, missionné par le SyAGE, a procédé à des visites régulières, pour s'assurer du respect des préconisations du marché en matière de protection environnementale (balisage, protection des arbres, gestion des déchets...).

Conclusion

Cet article présente les travaux de confortement réalisés sur le système d'endiguement de la Fosse aux Carpes située en rive droite de Seine sur la commune de Draveil dans l'Essonne, dont le diagnostic structurel a mis en évidence un risque élevé de défaillance par érosion interne ou glissement du talus amont. Les fonctions à rétablir étaient donc l'étanchéité (ou filtration/drainage) et la stabilité de l'ouvrage. Plusieurs contraintes fortes, notamment d'ordre environnemental (arrêté Biotope et présence d'espèces protégées) et en termes de délais et de période de réalisation des travaux, ont conditionné le choix des techniques de confortement. L'article s'intéresse notamment à la première phase de travaux, réalisés de décembre 2022 à mars 2023, et portant sur la mise en place d'un écran étanche interne. Tenant compte desdites contraintes, l'entreprise retenue a proposé la technique des pieux sécants. Les travaux se sont réalisés sans difficulté majeure, hormis l'évacuation des produits de terrassement issus de matériaux hétérogènes et pollués, et la rencontre d'un point dur qui a nécessité la mise en place de pieux supplémentaires afin de le contourner.

Remerciements

Les auteurs des équipes PROLOG INGÉNIERIE / SCE Aménagement et Environnement remercient le SyAGE pour sa confiance.

Références

[1] Code de l'environnement, Article R562-13.

- [2] Journal Officiel de la République Française n°0244 du 19 octobre 2019, Arrêté du 30 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.
- [3] GEOEXPERTS (2004). *Étude géologique et géotechnique (Mission géotechnique G0)* – n°04.6637/ES – Décembre 2004.
- [4] SEMOFI (2022). *Mission géophysique – C22-16580 – 25/02/2022 – Géophy – RPT – ind A – pièce 01.*
- [5] GEOEXPERTS (2022). *Diagnostic géotechnique G5 – 22.12758/ES/GIF – 16/05/2022 – ind 0.*
- [6] BIOTOPE (2022). *Dossier de demande de dérogation au titre de l'article L411-2 du Code de l'Environnement.*
- [7] CFBR (2021). *Recueil de méthodes et de techniques de confortement et réparation des digues de protection en remblai.*
- [8] CEREMA, 2019. *Guide international sur les digues 2019*, The International Levee Handbook (2013), version française.
- [9] GEOEXPERTS (2022). *Etude géotechnique de conception G2 AVP+PRO – 22.12758/ES2/GIF – 27/10/2022 – indice A.*
- [10] SyAGE (2022). *Digue de la Fosse aux Carpes – Avant-projet des travaux de confortement, Rapport PROLOG INGENIERIE R_22-111-02_AVP_V0.4*, Novembre 2022.
- [11] NGE Fondations (2023). *Procédure d'exécution paroi de pieux sécants, digue de la Fosse aux Carpes. EXP-PXS-FOR-020 – Ind D.*
- [12] AFNOR (2012). *Norme NF 94-262, Justification des ouvrages géotechniques - Normes d'application nationale de l'Eurocode 7 - Fondations profondes.*